

ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ФЛЮСОВ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Н.Н.Зикириллаев¹, М.А.Абралов²

¹Магистрант МФ

²Науч. рук. Д.т.н., проф. ТашГТУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6468322>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 апреля 2022 г.

Утверждено: 10 апреля 2022 г.

Опубликовано: 14 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

агломерированный флюс, синергетическая технология, низколегированная сталь, компоненты шихты, склонность к истиранию, склонность к сорбированию влаги.

При изготовлении сварных конструкций стали остаются самым распространенным конструкционным материалом и в последующие годы заметно изменилась их номенклатура. Если раньше большинство сварных швов выполняли из низкоуглеродистых сталей, а из низколегированных наибольшее распространение имели стали марок 09Г2С и 10ХСНД ($\sigma_B=400-550$ МПа), то в настоящее время наблюдается постоянное увеличение объемов потребления высокопрочных низколегированных (ВПНЛ) сталей ($\sigma_B \geq 620$ МПа). Они отличаются не только повышенными характеристиками, но и более высокой вязкостью, пластичностью в результате

АННОТАЦИЯ

Рассмотрены достоинства и недостатки применяемых при производстве сварных конструкций плавеных и неплавенных керамических флюсов при дуговой сварке. Отмечены особенности новой синергетической технологии изготовления керамических флюсов. Объединение трех технологии изготовления флюсов в одном процессе позволило существенно повысить качество продукции в следствии синергетического эффекта от объединения преимуществ каждой из них.

снижения содержания вредных примесей, микролегирования и применения специальных режимов термомеханической обработки [1,3,4].

Новое поколение сталей потребовало новых сварочных материалов. Было установлено, что плавеные флюсы марганец-силикатного типа (АН-348А, ОСЦ-45, АН-60), не в состоянии обеспечить возможность получения металла швов, близких по своим характеристикам к свойствам основного металла. Флюсы этих марок вытесняются из производства керамическими (агломерированными) флюсами алюминатно-основного или алюминатно-рутилового типов, так

как они, как правило, имеют более высокую основность по сравнению с марганец-силикатными флюсами.

Различия в технологии изготовления определяют преимущества и недостатки каждого из двух основных видов сварочных флюсов - плавленных и неплавленных. Плавленные флюсы в процессе изготовления доводятся до состояния плавления в газоплавленных или электродуговых печах с последующей термической и механической обработкой полученного материала. Неплавленные (керамические) флюсы в процессе изготовления не подвергаются термической обработке при температурах, равных или превышающих температуру плавления смеси шихтовых компонентов.

отличаются высокой гомогенностью состава зерен, повышенной стойкостью к истиранию и низкой склонностью к сорбированию влаги в процессе транспортирования, хранения и использования, но имеют ограниченные возможности влияния на металлургические процессы в зоне горения сварочной дуги и в сварочной ванне.

По сравнению с плавленными неплавленные флюсы характеризуются более широкими возможностями влияния на развитие металлургических процессов при дуговой сварке под флюсом, но имеют два существенных недостатка: повышенную склонность к истиранию и высокую склонность к сорбированию влаги из окружающего воздуха. (Рис.1)

Рис. 1. Склонность флюсов к сорбированию влаги из окружающего воздуха (а) и к истиранию во флюсоотсосах (б)

Указанные недостатки неплавленных флюсов определяются тем, что соединения отдельных шихтовых компонентов в зёрнах флюса происходит за счёт

адгезионных свойств специальных связующих веществ, механические свойства и способность к сорбированию атмосферной влаги которых существенно отличаются

от плавленных продуктов.

Переход при сварке труб большого диаметра с плавленным флюсом на керамические позволяет

снизить на 25 - 30% ширину швов и соответственно расход сварочной проволоки (Рис.2).

$U_d, В$

Относительный расход флюса, кг флюса / кг проволоки

Рис. 2. Относительный расход флюсов при сварке проволокой $d=4mm$.

В настоящее время областью наиболее широкого применения сварочных флюсов является изготовление труб большого диаметра. В связи с переходом трубных заводов Украины и России на выпуск труб из высокопрочных низколегированных сталей возросли объёмы потребления агломерированных флюсов алюминатно-основного или алюминатно-рутилового типов, поставляемых зарубежными изготовителями (ESAB).

В результате обсуждения появилась идея создания такого процесса, который позволяет объединить преимущества присущие технологии производства плавленных флюсов, с таковыми, но характерными для технологии изготовления агломерированных флюсов (так называемый синергетический эффект).

Известно, что плавленные

флюсы характеризуются высокой стойкостью против разрушения зёрен в процессе транспортирования, хранения и использования, а также низкой склонностью к сорбированию атмосферной влаги. В тоже время сварка под керамическими флюсами в результате более высокой их металлургической активности обеспечивает повышенные содержание марганца, снижение содержания кремния в наплавленном металле, а также улучшения сварочных технологических свойств в сравнении с плавными флюсами сопоставимого состава. Объединение трёх технологий изготовления флюсов (газопламенной и электродуговой плавки, а также агломерирования) в одном процессе позволило существенно повысить качество конечного продукта, вследствие

синергетического эффекта от объединения преимуществ каждой из них.

Введение в состав шихты частиц плавленных шлаков позволило снизить склонность гранул (зёрен) флюса к механическому разрушению в процессе транспортирования, хранения и использования, а также уменьшить склонность флюсов к сорбированию атмосферной влаги, а

технология керамических флюсов обеспечивает развитие металлургических процессов, характерное для неплавленных флюсов.

В настоящее время освоено промышленное производство агломерированных флюсов типа АНКС с использованием синергетической технологии их изготовления.

Рис. 3. Ударная вязкость наплавленного металла при сварке проволокой Св-07Г1НМА диаметром 5мм под различными флюсами.

Приведенные данные (Рис.3) показывают, что по своим эксплуатационным характеристикам (склонность к сорбированию влаги, стойкость против истирания) керамический флюс АНКС-28 близок к плавленому флюсу АН-60, а по санитарно-гигиеническим показателям имеет заметные преимущества по сравнению с плавлеными флюсами. Флюс АНКС-28 обеспечивает ударную вязкость наплавленного

металла свыше 60 Дж/см при температурах испытания до -70 °C.

Учитывая приведённые результаты, а также то что себестоимость изготовления флюсов по синергетической технологии ниже по сравнению с флюсами, которые изготавливаются с использованием методом плавления можно рекомендовать флюс нового поколения АНКС-28 в качестве достойной замены флюсов АН-348А и АН-60.

Литературы:

1. Походня И.К., Головки В.В., Кушнерев Д.М. Исследование отделимости шлаковой корки при сварке под керамическими флюсами.; Тезисы докладов всесоюзной конференции по сварочным материалам. Череповец, 1983г.

2. Кушнерев Д.М., Головки В.В. Способ количественной оценки стойкости гранул флюса против истирания. Информационные материалы СЭВ по сварке.; Киев, 1984г. №1.
3. Абралов М.М., Пайвандлаш материаллари.; Тошкент, 2017й.